

**PENSAMENTO ALGÉBRICO E LINGUAGEM MATEMÁTICA
NO ENSINO FUNDAMENTAL**
uma proposta investigativa com a sequência de Fibonacci

Marcela Cardoso Pereira
Universidade Federal de Minas Gerais
marcelacp227@gmail.com

Ana Rafaela Correia Ferreira
Universidade Federal de Minas Gerais
anarafaclacf@yahoo.com.br

Resumo: Uma proposta investigativa voltada ao desenvolvimento do pensamento algébrico por meio da mobilização de práticas de leitura e escrita matemáticas. A experiência foi realizada com estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental em um espaço de aprofundamento em matemática, tendo como base a sequência de Fibonacci. A atividade, de caráter exploratório, foi composta por seis questões elaboradas para estimular o pensamento algébrico dos estudantes, favorecendo a descoberta de padrões e a construção de generalizações de forma gradual e direcionada. A pesquisa seguiu uma abordagem qualitativa de natureza interpretativa, com coleta de dados por meio de observações, registros escritos dos alunos e gravação audiovisual de um grupo. A análise centrou-se na forma como os estudantes interpretaram os enunciados, utilizaram esquemas visuais, produziram registros e expressaram relações e padrões. Os resultados evidenciaram que, embora tenham enfrentado desafios iniciais na leitura articulada dos diferentes registros, os alunos mobilizaram estratégias significativas ao longo da proposta. A mediação docente mostrou-se fundamental para orientar a leitura crítica, estimular justificativas e apoiar a construção de significados.

Palavras-chave: Pensamento algébrico; Atividade investigativa; Linguagem matemática; Leitura matemática; Educação matemática.

1 Introdução

O desenvolvimento do pensamento algébrico é um dos principais objetivos para o ensino de matemática nos anos finais do Ensino Fundamental, especialmente por representar a transição entre a aritmética e a linguagem simbólica da álgebra escolar. Mais do que manipular expressões ou resolver equações, pensar algebricamente envolve estabelecer relações, perceber regularidades, modelar situações e construir significado para objetos e representações matemáticas (Almeida, 2021; Kaput, 2008).

Além disso, o ensino de matemática tem buscado, cada vez mais, aproximar os alunos de atividades que estimulem a construção do conhecimento de forma ativa e significativa. Nesse sentido, atividades que promovam a investigação, a análise de padrões

e a produção de generalizações a partir de diferentes registros podem contribuir significativamente para o desenvolvimento do pensamento algébrico (Ponte, 2005; Usiskin, 1995).

Considerando esse cenário, a proposta apresentada neste trabalho envolve o uso da sequência de Fibonacci como base para uma atividade de caráter exploratório controlado de acordo com a classificação de Ponte (2005), na qual o professor direciona a investigação por meio de questões previamente definidas, ao mesmo tempo em que permite aos alunos explorar suas próprias estratégias e reflexões. A sequência de Fibonacci, por sua estrutura, oferece possibilidades de trabalho com regularidades, relações e representações simbólicas, ao mesmo tempo em que favorece a criação de significados por meio de múltiplas linguagens. O foco deste trabalho está na articulação entre o desenvolvimento do pensamento algébrico e as práticas de leitura e escrita matemáticas realizadas pelos estudantes durante a resolução da atividade.

2 Questão investigativa/objetivos

Analisar como estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental mobilizam leitura e escrita matemáticas na resolução de uma proposta investigativa com a sequência de Fibonacci, observando sua relação com o desenvolvimento do pensamento algébrico.

Identificar como os alunos interpretam os enunciados, utilizam esquemas visuais e produzem registros escritos ao longo das etapas da atividade.

Compreender os desafios enfrentados pelos estudantes no processo de leitura e interpretação de diferentes linguagens matemáticas, como texto escrito, representações visuais e linguagem simbólica.

3 Quadro teórico

O pensamento algébrico, entendido como a capacidade de generalizar padrões, estabelecer relações e expressar regularidades por meio de representações simbólicas, é uma das metas fundamentais do ensino de matemática nos anos finais do Ensino

Fundamental. Diversos autores enfatizam que o desenvolvimento dessa forma de pensamento não se limita à manipulação de símbolos, mas envolve processos mais amplos de modelagem, identificação de estruturas e articulação entre diferentes linguagens e registros. Kaput (2008), por exemplo, destaca o papel central da linguagem matemática na expressão de hipóteses e generalizações, enquanto Usiskin (1995) defende que a familiaridade com padrões e relações deve vir acompanhada da sua descrição por meio da linguagem, seja ela simbólica ou natural, como forma de consolidar a compreensão. Ambos os autores convergem ao reconhecer que a comunicação matemática é essencial para a construção de significados e para o avanço no raciocínio algébrico, especialmente quando os estudantes transitam entre representações visuais, verbais e simbólicas.

Nessa mesma direção, Jadilson (2021) reforça a importância da linguagem natural no processo de aprendizagem algébrica, ao argumentar que expressões cotidianas dos alunos. Tais expressões, embora informais, representam um ponto de partida valioso para o desenvolvimento de registros mais sofisticados.

A escolha por uma atividade exploratória com base na sequência de Fibonacci se justifica à luz da proposta de Ponte (2005), que defende a importância de tarefas investigativas no ensino de matemática. Para o autor, essas atividades devem favorecer a formulação, o teste e a justificação de conjecturas, colocando o aluno em uma posição ativa diante do conhecimento. Além disso, ressalta que a leitura dos enunciados e a produção de justificativas escritas são componentes essenciais da comunicação matemática, sendo, portanto, elementos constitutivos do próprio fazer matemático. Nesse sentido, a proposta investigativa analisada neste trabalho se insere como uma experiência que articula linguagem, raciocínio e representação.

Complementando essas abordagens, Fiorentini e Machado (2014) ampliam o olhar ao tratar a leitura e a escrita em matemática como práticas culturais que envolvem não apenas a compreensão de significados, mas também a organização do pensamento e a comunicação de ideias. A partir dessa perspectiva, o trabalho com diferentes linguagens contribui para o desenvolvimento de competências linguísticas e cognitivas fundamentais ao pensamento algébrico. Assim, enquanto Kaput (2008), Usiskin (1995), Jadilson (2021)

e Ponte (2005) ressaltam o papel da linguagem na construção e expressão de relações matemáticas, Fiorentini e Machado (2014) destacam a importância dessas práticas na formação do sujeito matemático-leitor e escritor, ampliando o entendimento sobre o lugar da linguagem nas aprendizagens em matemática.

4 Metodologia

Este trabalho é parte de uma pesquisa de Iniciação Científica desenvolvida por uma licencianda em Matemática sob a orientação de uma professora doutora, pesquisadora na área de Educação Matemática. A atividade proposta foi aplicada no em um espaço de aprofundamento em matemática, com duração de um semestre letivo, envolvendo encontros semanais de duas horas-aula. Participaram 13 estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública da rede federal de Belo Horizonte (MG) organizados em grupos de três ou quatro alunos.

A atividade desenvolvida consistia em uma sequência de seis questões sobre a sequência de Fibonacci, iniciando com uma breve contextualização histórica e avançando para situações que exploravam sua estrutura e aplicações, visando à identificação de padrões e construção de generalizações.

A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, voltada à compreensão dos significados construídos pelos estudantes no processo de resolução da proposta. Os dados foram coletados por meio de observações em sala, produções escritas dos alunos e registro audiovisual de um dos grupos, com autorização prévia.

A análise dos dados teve como base os referenciais teóricos que fundamentam o papel da linguagem na construção do pensamento algébrico. As ideias de Kaput (2008) e Usiskin (1995) orientaram a identificação de indícios de generalização algébrica por meio da articulação entre diferentes representações, observando de que modo os alunos transitavam entre essas formas na tentativa de estabelecer relações. A perspectiva de Jadilson (2021) foi mobilizada para analisar o uso da linguagem cotidiana dos estudantes

como expressão de raciocínios algébricos em construção, mesmo que ainda não formalizados.

5 Resultados

A primeira questão apresentava três imagens de flores com diferentes quantidades de pétalas, e pedia aos alunos que calculassem a quantidade total de pétalas em cada uma. Essa etapa inicial teve como objetivo levantar indícios de um padrão numérico, mesmo que não explicitamente anunciado. Todos os grupos resolveram essa questão com facilidade.

A segunda questão propunha o clássico problema dos coelhos, apresentado na obra *Liber Abaci*. O enunciado narrava a reprodução dos pares de coelhos e trazia um esquema visual com as gerações até o sexto mês (Figura 1). As etapas 2a e 2b exigiam, respectivamente, a identificação dos pares de coelhos no sétimo mês e o preenchimento de uma tabela com o total de pares até esse ponto.

Figura 1 - Esquema de reprodução dos coelhos. Fonte: elaboração própria

No grupo filmado, observou-se inicialmente uma leitura fragmentada do enunciado, o que dificultou a compreensão do funcionamento da reprodução. Em um primeiro momento, os estudantes tentaram identificar os dados relevantes usando apenas o esquema visual como base. C afirmou: “Ó, um par de coelhos... Eu acho que esse aqui seria o par”, circulando os elementos no diagrama, enquanto R concluiu precipitadamente: “Aqui deu 6 meses... 20! Então dá 20 por 6 meses”. Essa tentativa de quantificação direta sem a articulação com o texto evidencia o que Kaput (2008) denomina dificuldade na

coordenação entre diferentes formas de representação. O grupo somou os elementos do esquema como se representassem pares individuais em cada mês, desconsiderando a lógica de descendência, o que levou a uma conclusão incorreta. Quando questionada sobre o método, R respondeu: “Ué, eu somei...”, demonstrando foco exclusivo na representação gráfica.

Na tentativa de interpretar o funcionamento da reprodução, surgiram hipóteses equivocadas, como a ideia de que os coelhos precisariam “descansar” entre os partos. C afirmou: “Pode-se dizer que esse par tá se repetindo todas as vezes... e, a partir daqui, está gerando outros pares?”, buscando construir sentido a partir da observação repetida do esquema. J, por sua vez, iniciou um movimento de análise relacional ao propor: “Esse é filhote desse, olha!”, o que denota um raciocínio emergente alinhado ao que Jadilson (2021) chama de pensamento algébrico em linguagem cotidiana. No entanto, persistia a ideia de que era necessário um intervalo entre partos: “No sétimo mês não vai dar nada, então, porque eles não ficam inférteis nesse trem?”, afirmou R, enquanto C acrescentava: “Então, só no mês 8 que vai dar filhote. No 7, não vai dar nenhum.” A leitura equivocada do texto, ao desconsiderar que a fertilidade se iniciava no segundo mês de vida sem necessidade de intervalo, mostra como a ausência de uma leitura integrada ao esquema compromete a construção de significados, aspecto ressaltado por Fiorentini e Machado (2014) ao destacarem a leitura como prática que envolve localizar, interpretar e articular informações.

Foi necessária a mediação da licencianda para reorientar a compreensão do grupo. A intervenção, ancorada em perguntas orientadoras como “Esse aqui vai ter filhote no próximo mês?”, permitiu aos alunos revisitar o esquema com base nas informações do texto. A monitora reforçou: “Se ele acabou de nascer, ele não pode ter, certo? Só dá à luz a partir do segundo mês”, e os estudantes começaram a marcar os pares férteis do sexto mês. Ao final, contabilizaram corretamente: “Cinco!”, concluiu C, e R completou: “Então vai ser $8 + 5$... Ahh! Poxa vida!”, reconhecendo o erro anterior. Esse momento de revisão, provocado pela mediação, é coerente com a proposta de atividade exploratória com mediação docente defendida por Ponte (2005). A produção de significados se deu, portanto, a partir da combinação de leitura, escrita e diálogo, evidenciando, como apontado

por Usiskin (1995), a centralidade da linguagem na articulação entre representação e compreensão.

Um momento emblemático que ilustra a dificuldade de articulação entre linguagem visual e textual ocorre quando R desabafa: *“Na minha opinião, devemos ignorar esse sistema (a imagem do esquema de reprodução) e focar só no enunciado. Esse trem aí tá piorando nosso raciocínio.”* A fala revela a percepção, por parte do aluno, de que o esquema, pensado como um apoio à resolução, estava, na prática, dificultando a compreensão do problema. Essa rejeição à representação visual quando ela não é plenamente compreendida evidencia que a articulação entre diferentes registros de representação, como texto, imagem e linguagem simbólica, nem sempre ocorre de maneira espontânea para os estudantes. Como apontam Kaput (2008) e Usiskin (1995), compreender matematicamente envolve transitar entre múltiplas linguagens e estabelecer conexões significativas entre elas. No entanto, essa integração não é automática e requer mediação docente intencional, capaz de apoiar os alunos na construção de significados a partir da articulação entre os diferentes modos de representação presentes na atividade.

Nos demais grupos, observou-se execuções distintas. Um deles possuía um integrante que já conhecia a sequência, o que influenciou o grupo a antecipar a resposta, sem explorar o processo de reprodução descrito. Outro grupo tentou relacionar o número de pares com o número de coelhos, mas perceberam que seria sempre o dobro e que essa abordagem não resolveria o problema proposto. Retornaram ao texto, grifaram as informações relevantes e foram os únicos a adotar essa estratégia de destaque. Contudo, ao avaliar os pares do sétimo mês, esqueceram de considerar os dois pares de coelhos que não deram luz no quinto e que dariam a luz no sexto. Após intervenção da pesquisadora com questionamentos, reconheceram o erro e o corrigiram.

Os autores Fiorentini e Machado (2014) destacam que a leitura na matemática envolve mais do que decodificação: requer localizar, interpretar e estabelecer relações. Isso foi evidenciado nos momentos em que os alunos retornaram ao texto, grifaram trechos e reorganizaram seus registros, indicando que o trabalho com a leitura e a escrita foi essencial para que pudessem construir significados para a situação-problema.

Um último grupo focou no número de coelhos em vez do número de pares. Seguiam pelas linhas do esquema e chegaram a um resultado incorreto, pois deram pouca atenção à explicação textual da dinâmica da reprodução. De modo geral, muitos grupos tiveram dificuldade em perceber que cada linha do esquema também representava os meses.

A questão 2c propunha o preenchimento da sequência de Fibonacci até o 12º termo. Com base nos termos anteriores e no padrão identificado, os alunos completaram corretamente e sem muita dificuldade. A questão 2d pedia o número total de pares gerados ao final de um ano. Todos os grupos responderam 144, valor correspondente ao total de coelhos no 12º mês, incluindo o par inicial. No entanto, a pergunta se referia apenas aos pares gerados, ou seja, excluindo o par original. Esse equívoco revela uma leitura superficial do enunciado, centrada na busca direta por números na tabela, sem a devida atenção à linguagem utilizada na formulação da pergunta. Esse tipo de erro é recorrente quando os estudantes priorizam os dados numéricos em detrimento da interpretação precisa da informação textual. Como destacam Fiorentini e Machado (2014), a leitura em matemática exige mais do que decodificação. Nesse sentido, a dificuldade em perceber a diferença entre “pares gerados” e “total de pares” indica não apenas uma falha de cálculo, mas, sobretudo, uma limitação na leitura crítica e contextualizada do enunciado.

Na questão 3, relacionada a um poema com estrutura baseada na sequência de Fibonacci, os alunos inicialmente contaram sílabas de cada verso, mas logo associaram aos números da sequência, recorrendo à tabela construída anteriormente.

Na quarta questão, os estudantes deveriam explicar a regra de formação da sequência. Os alunos utilizaram expressões como “Soma do número atual mais o anterior”, “a regra é somar um número com seu anterior da sequência para obter o próximo resultado. $1^\circ \text{ termo} + 2^\circ \text{ termo} = 3^\circ \text{ termo}$ ”, “o número atual mais o anterior” e, “soma do atual com o antecessor”. Apenas um grupo utilizou o termo “antecessor”. O uso recorrente de termos posicionais evidenciou a tentativa de construir regras relacionais para descrever a sequência. Jadilson (2021) discute como esses termos revelam uma apropriação progressiva da linguagem algébrica, mesmo quando não formalizada. Ao descreverem a

regra como “soma do atual com o anterior”, os alunos demonstraram uma compreensão essencial para a generalização, mesmo utilizando linguagem cotidiana.

A quinta questão apresentava imagens de padrões na natureza, como espirais em pinhas e conchas. Foi pouco explorada pelo grupo filmado, mas um dos grupos percebeu que a diferença entre os números de espirais na pinha correspondia a um termo da sequência, e registrou essa observação.

Por fim, na sexta questão, os alunos deveriam construir uma espiral com base na sequência de Fibonacci, desenhando quadrados com lados correspondentes aos termos da sequência. Um único grupo construiu retângulos em vez de quadrados, o que comprometeu a construção da espiral.

6 Considerações finais

A proposta investigativa com a sequência de Fibonacci evidenciou o potencial das atividades exploratórias no desenvolvimento do pensamento algébrico em estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental. Ao mobilizarem diferentes formas de linguagem matemática, como a simbólica, a visual e a verbal, os alunos foram instigados a interpretar, justificar e expressar regularidades, o que os levou à construção progressiva de generalizações. As interações em grupo, os registros escritos e os momentos de mediação revelaram que a leitura e a escrita matemáticas não apenas acompanham a resolução das tarefas, mas constituem práticas centrais para a elaboração de significados e avanços no raciocínio algébrico.

As dificuldades observadas, sobretudo na leitura de esquemas visuais e na interpretação precisa dos enunciados, reforçam a importância de práticas pedagógicas que favoreçam a articulação entre diferentes registros e linguagens. Como indicam os referenciais teóricos utilizados, compreender matematicamente envolve mais do que aplicar procedimentos. Nesse processo, a mediação docente desempenha um papel essencial ao apoiar os estudantes na superação de obstáculos e ao promover questionamentos que contribuem para a construção de significados.

Esse trabalho permitiu refletir sobre o papel da linguagem no ensino da matemática e sobre a necessidade de propostas que desafiem os estudantes a ler, escrever, dialogar e argumentar em contextos matemáticos. Demonstrou que práticas de letramento matemático podem ser caminhos potentes para a construção de conhecimentos mais significativos. Pensar a matemática como linguagem implica reconhecer que o desenvolvimento do pensamento algébrico está profundamente ligado à forma como os alunos compreendem, organizam e expressam suas ideias em diferentes situações de aprendizagem.

7 Referências

ALMEIDA, Jadilson Ramos de. O pensamento algébrico como objeto de pesquisa e de ensino: tendências e possibilidades. In: ALMEIDA, Jadilson Ramos de (org.). *Álgebra escolar na contemporaneidade: uma discussão necessária*. Curitiba: CRV, 2021.

FIORENTINI, Dario; MACHADO, Silvia Cristina. Leitura e escrita na formação do professor que ensina matemática. In: BORBA, Marcelo de Carvalho (org.). *Leitura e escrita na educação matemática: cultura, formação e prática*. Campinas: Autores Associados, 2014. p. 187-210.

KAPUT, James. What is algebra? What is algebraic reasoning? In: ALMEIDA, Jadilson Ramos de (org.). *Álgebra escolar na contemporaneidade: uma discussão necessária*. Curitiba: CRV, 2021.

PONTE, João Pedro da. Investigar, ensinar e aprender. In: SEMINÁRIO de Investigação em Educação Matemática, 2005, Lisboa. *Anais*. Lisboa: APM, 2005. p. 1-14.

USISKIN, Zalman. Concepções da álgebra da escola média e utilizações das variáveis. In: COXFORD, A. F.; SHULTE, A. P. (org.). *As ideias da álgebra*. São Paulo: Atual, 1995.